

Kimyo darslarida interfaol metodlardan samarali foydalanish usullari

Esimbetova Dilbarxan Matniyazovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani XTB ga qarashli 8-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo darsini samarali tashkil etishda qo‘llaniladigan interfaol metodlar va ularning turlari haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, kimyo darslarida interfaol metodlardan foydalanish qoidalari va usullari haqida bir nechta tavsiyalar keltirilgan.

Kalit sozlar: Innovatsiya, innovatsion texnologiyalar, kasbiy mahorat, interfaol metodlar, muammoli ta’lim texnologiyasi, klaster, aqliy hujum, debatlar, rolli o‘yinlar, Venn diagrammasi.

Аннотация: В данной статье представлена информация об интерактивных методах и их видах, используемых при эффективной организации урока химии. Также дается несколько рекомендаций о правилах и способах использования интерактивных методов на уроках химии.

Ключевые слова: Инновации, инновационные технологии, профессиональные навыки, интерактивные методы, технология проблемного обучения, кластер, мозговой штурм, дебаты, ролевые игры, диаграмма Венна.

Abstract: This article provides information about interactive methods and their types used in the effective organization of a chemistry lesson. Several recommendations are also given on the rules and methods of using interactive methods in chemistry lessons.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Key words: Innovation, innovative technologies, professional skills, interactive methods, problem-based learning technology, cluster, brainstorming, debates, role-playing games, Venn diagram.

Bugungi kun talabi yosh avlodga beriladigan ta’lim tarbiya ijodiy kuchlarni rivojlantirishga, fan texnika taraqqiyotining yangiliklari talablariga javob berishi zarurligini taqozo etmoqda. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida ta’lim tizimi oldida ulkan vazifalar turibdi. Mamlakatimizda o’qituvchilarga katta mas’uliyat yuklangan. Vatanimiz ravnaqi uchun ularning fidokorona va xayrli mehnatlari samarasiga bog’liq. Bugungi kun o’qituvchisi har tomonlama yetuk, o’z kasbining ustasi, zamon bilan hamqadam ish uslubiga ega, ilgor o’qitish metodlaridan xabardor, o’z ustida doimo ishlab, bilim va malakalarini mustahkamlab boruvchi shaxs bo’lishi lozim.

O’quvchilarni har tomonlama barkamol, ma’rifatli, o’z kasbiga mehr-muhabbat bilan tarbiyalash, o’zi sevgan soha bo’yicha zamonaviy mutaxassislik darajasiga yetkazish, ko’nikma va malakalarini kamol toptirish juda katta pedagogik tajriba hamda say-harakatlarni talab qiladi. Ma’lumki, har bir davlat, xalq o’sib kelayotgan yosh avlod timsolida o’ziga xos xususiyat va fazilatlarni namoyon etadigan, shu xalqning azaliy orzu-intilishlarini ro’yobga chiqaradigan buyuk kuchni ko’radi.

Kimyo fanini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Uglevodorodlar mavzusi misolida qanday innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash dars

samaradorligini oshirishda yordam berishini ko'rib chiqamiz. Innovatsiya - ta'lim tizimidagi har qanday yangilik, boshqacha aytganda innovatsiya - bu ta'lim tizimiga har qanday yangilikni kiritish, qo'llash degan ma'noni bildiradi. Organik kimyo fanini o'qitishda ham innovatsion usullarning quyidagi turlaridan foydalaniladi: Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, debatlar, rolli o'yinlar, muayyan holat (vaziyat)ni o'rganish, har kim har kimga o'rgatadi, muammoli o'qitish texnologiyasi, venn diagrammasi, bumerang va boshqa texnologiyalardan foydalanish mumkin

Biror mavzuda yoki laboratoriya mashg'ulotda o'qituvchi bu usullarning bir necha turlaridan foydalanadi, boshqacha aytganda har bir muvaffiqiyatli o'tkazilgan mashg'ulotda innovatsion texnologiyalarning bir necha turi birgalashib yuzaga chiqadi. Masalan, organik kimyodan amaliy mashg'ulotlarda o'tiladigan "Uglevodorodlar" mavzusini o'rganishni olaylik.

Aqliy hujum - usuli ijodiy hamkorlik birga fikrlash, hamjihatlik mashg'ulotlarida yuzaga chiqadi, bu usulda har bir o'quvchi o'z fikrini ayta oladigan va aytishi mumkin bo'lgan erkinlik mashg'ulotidir. O'qituvchi bu usulda o'tiladigan mashg'ulotga qancha ko'p va yaxshi tayyorgarlik ko'rsa, shunchalik o'zini eshitishga jalb qiladi. Ushbu usulning mohiyati "bir kalla yaxshi, yigirma beshtasi undan a'lo" tamoyili bo'yicha taxmin qilinadigan barcha javoblar variantlarini to'playdi, barcha fikrlarni shu jumladan ayrimlari to'g'ri bo'lmaganlari ham o'rganiladi. Innovatsion usullardan yana biri muammoli vaziyat yaratish orqali dasturning biror mavzusini o'tish, bunda o'qituvchi muammoli rivojlantiruvchi ta'lim dasturlarini bilishi va u yordamida o'quvchilarning mustaqil o'quv

faoliyatini tashkil qilish va ta'minlash vazifalari turadi. Bu usulda yangi mavzuni o'rganish suhbat orqali amalga oshiriladi. Bu usulda o'quvchilarda avval o'zlashtirilgan mavzudan yangi mavzuni o'zlashtirish uchun tizimli va doimiy foydalanish hamda yangi mavzu bilan kerakli bog'lanishni o'rnatish fikrlashni ko'proq faollashtiradi va bilimlarni puxtaroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu usulda o'quvchilarning yangi mavzuni o'zlashtirish jarayoni, shu vaqtgacha ma'lum bo'lgan bilimlarning asta-sekin rivojlanishi, uni yangi holatlarga qo'llash asosida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, shu vaqtgacha o'qituvchi barcha o'quv materialni o'zi bayon qilar, o'quvchilar esa loqayd eshituvchi bo'lib qolar edi. Endilikda o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalarga o'tish zarur. Muammoli ta'lim o'quvchi shaxsini faollashtirishga xizmat qiladi. Amaliy dars mashg'ulotini organik kimyo fanining uglevodorodlar mavzusiga bag'ishlab, bu mavzuni o'quvchilar yetarli darajada o'zlashtirishlari uchun klaster deb nomlanuvchi innovatsion metoddan foydalanamiz. Klaster (klaster-tutam, bog'lam) – axborot xaritasini tuzish yo'libarcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g'oyalarni yig'ish. Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo'yicha yangi o'zaro bog'lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi. Klasterni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv taxtasi yoki katta qog'oz varag'ining o'rtasiga asosiy so'z yoki 1-2 so'zdan iborat bo'lgan mavzu nomi yoziladi. Birikma bo'yicha asosiy so'z bilan uning yonida mavzu bilan bog'liq so'z va takliflar kichik doirachalar “yo'ldoshlar” yozib qo'shiladi. Ularni “asosiy” so'z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Bu “yo'ldoshlarda” “kichik yo'ldoshlar” bo'lishi mumkin. Yozuv ajratilgan vaqt davomida yoki g'oyalar tugagunicha davom etishi mumkin.

Klasterni tuzish qoidasi: 1. Aqlingizga nima kelsa, barchasini yozing. G‘oyalari sifatini muhokama qilmang faqat ularni yozing. 2. Xatni to‘xtatadigan imlo xatolariga va boshqa omillarga e‘tibor bermang 3. Ajratilgan vaqt tugaguncha yozishni to‘xtatmang. Agarda aqlingizda g‘oyalar kelishi birdan to‘xtasa, u holda qachonki yangi g‘oyalar kelmaguncha qog‘ozga rasm chizib turing.

Klaster metodini “Uglevodorodlar” mavzusi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotga tadbiiq etamiz:

Dars boshlanib, o‘quvchilar bilan salomlashish va davomat kabi tashkiliy qismlar tugagandan keyin, o‘quvchilar e‘tibori o‘qituvchiga jalb qilinadi va uyga berilgan mavzu so‘raladi. Shu mavzu yozuv taxtasiga yoziladi, ya’ni “Uglevodorodlar”. Undan tashqari yozuv taxtasiga asosiy so‘z “uglevodorod” so‘zi ham yozib qo‘yiladi. Shundan so‘ng o‘quvchilarga o‘tilgan mavzuni bir marta takrorlash uchun 5 minut vaqt beriladi. O‘quvchilar bu vaqt davomida mavzuni takrorlab oladilar. Har bir o‘quvchiga o‘tilgan mavzu yuzasidan muhim iboralar, qonuniyatlar va reaksiyalar ketma ketligini yozish so‘raladi. Maqsad bu yozuvlarning hammasi natijada uglevodorodlarning nomlanishi, izomeriyasi, olinishi va xossalari nimaga asoslanganligini tasdiqlashlari kerak bo‘ladi.

Shunday qilib, deyarli hamma o‘quvchi mavzu bo‘yicha o‘zlari eslagan ma’lumotlarni ketma-ket yozib, natijada uglevodorodlar haqida o‘zlariga tushuncha hosil qiladi. Shu usulda o‘tilgan mavzu takrorlab olinadi. Bunga 20 minut vaqt sarflanadi. Qolgan vaqt davomida “aqliy hujum” usuli asosida dars mashg‘uloti davom ettiriladi: Nima? Qayerda? Qachon? Aqliy hujum tartibi va

bosqichlari: Aqliy hujumda har qanday fikr inobatga olinadi. Aqliy hujum uch bosqichdan tashkil topadi: Muammoning qo'yilishi (2) G'oyalar generatsiyasi: G'oyalar ko'p bo'lishi mumkin. Bu o'rinda chegara qo'yilmaydi. Tanqidga yo'l qo'yilmaydi. Eng mavhum g'oyalar ham inobatga olinadi. G'oyalar baholanmaydi. Hamma g'oyalar umumlashtiriladi. (3) g'oyalar guruhlanishi, tartibga solinishi va eng muhimlarining ajratilishi. Har bir o'quvchiga uglevodorodlarning kimyoviy xususiyatlari va olinish usullari bo'yicha reaksiya tenglamalarini yozib kelish topshiriladi. Nazorat qulay bo'lishi uchun jurnaldagi tartib raqami bo'yicha reaksiya tanlashlari talab etiladi. Kimyoviy reaksiyalarni yozish jarayonida guruhdagi ilg'or o'quvchilar atrofiga 3-4 tadan guruh bo'lishlariga ruxsat beriladi. Kimyoviy reaksiyaning borish jarayoni va mohiyatini o'quvchi uni qanday usulda yozishidan qat'iy nazar juda yaxshi tushunib olgan bo'lishi shartligi talab qilinadi. Kimyoviy reaksiyalar noto'g'ri ishlangan taqdirda ham noto'g'ri deb tanqid qilinmasdan, unga boshqatdan imkoniyat berish talab qilinadi. Buning uchun o'zining guruhidagi ilg'or o'quvchidan maslahat olishi tavsiya qilinadi. Shu usullarda to'yingan uglevodorodlar mavzusidagi bilimlar o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilib, kelgusida o'zlarining hayotiy faoliyatlarida qo'llashlari mumkin bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarni dars jarayonida ishtiroklarini hisobga olib, ularni harakatlariga mos ravishda ballar vositasida rag'batlantiradi.

Yuqoriga ko'rsatib o'tilganimizdekdek, har bir interfaol metod ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi va ta'lim oluvchilar, o'quvchi va o'quvchilar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta'lim oluvchining ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhitni yaratishda katta

imkoniyatlarga ega. Interfaol metodlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’limiy yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma’lum darajada samaradorlikka erishishni ta’minlasa-da, biroq, ularning har biri ta’lim yoki tarbiya jarayonida mahsuldorlikni ta’minlash bo‘yicha turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o‘qituvchilar interfaol metodlarni tanlashda o‘rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo‘lgan masalaga e’tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, interfaol metodlarning samaradorligi yanada oshadi, qachonki, ularni qo‘llashda ta’lim o‘quvchilarning yosh, psixologik xususiyatlari, dunyoqarash darajasi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa. Bu o‘qituvchilardan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo‘lishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. G.A.Ixtiyarova, D.J.Bekchanov, M.Sh.Ahadov “Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar” Toshkent-2020.
2. J.Yuldoshev, S.Usmanova “Pedagogik texnologiyalar asoslari” Toshkent-2004
3. E.V.Beresneva “Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar” 2004